

Revisão

A utilização de dispositivos eletroquímicos na identificação de compostos farmacêuticos em ambientes aquáticos e efluentes.

Jéssica Tamiris de Freitas Cavalcanti¹, Fernanda Nathália Carneiro da Cunha¹, Raphael Fonseca do Nascimento¹

¹ – Universidade Católica de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: farm.jessicatfcavalcanti@gmail.com

Recebido: 30 de setembro de 2025 | Aceito: 07 de outubro de 2025 | Publicado: 21 de outubro de 2025

O descarte inadequado de medicamentos representa um problema crescente para o meio ambiente e a saúde pública, devido ao potencial tóxico de fármacos em solos e águas. Frente a essas preocupações, os biossensores eletroquímicos surgem como alternativa promissora para o monitoramento ambiental. Assim, este estudo tem como objetivo revisar os avanços no desenvolvimento desses dispositivos aplicados à detecção de fármacos em ambientes aquáticos. Trata-se de uma revisão narrativa e qualitativa, realizada entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025 nas bases Scopus, Web of Science, ScienceDirect, PubMed, SciELO e Google Scholar. Foram incluídos artigos entre 2015 e 2025, em português, inglês ou espanhol, que abordassem diretamente sensores eletroquímicos aplicados à detecção de fármacos em águas superficiais, esgoto ou efluentes. Os sensores eletroquímicos, sobretudo quando associados à nanotecnologia e impressão 3D, apresentam vantagens como sensibilidade, seletividade, baixo custo e potencial de miniaturização. Entretanto, persistem desafios como padronização metodológica, validação em campo e integração em sistemas automatizados de monitoramento. Conclui-se que os sensores eletroquímicos representam tecnologias promissoras para o monitoramento ambiental de resíduos farmacêuticos, embora ainda existam lacunas a serem superadas. Avanços dependem da integração de áreas multidisciplinares e da criação de políticas públicas para ampliar seu uso e efetividade no controle da contaminação por fármacos.

Palavras-chave: Sensores Eletroquímicos. Resíduos Farmacêuticos. Monitoramento Ambiental. Contaminantes Emergentes.

Review

The use of electrochemical devices in the identification of pharmaceutical compounds in aquatic environments and effluents

Improper drug disposal represents a growing environmental and public health problem due to the toxic potential of pharmaceuticals in soil and water. Given these concerns, electrochemical biosensors emerge as a promising alternative for environmental monitoring. Therefore, this study aims to review advances in the development of these devices for drug detection in aquatic environments. This is a narrative and qualitative review conducted between September 2024 and February 2025 in Scopus, Web of Science, ScienceDirect, PubMed, SciELO, and Google Scholar. Articles published between 2015 and 2025, in Portuguese, English, or Spanish, that directly addressed electrochemical sensors for drug detection in surface water, sewage, or effluents were included. Electrochemical sensors, especially when combined with nanotechnology and 3D printing, offer advantages such as sensitivity, selectivity, low cost, and potential for miniaturization. However, challenges remain, such as methodological standardization, field validation, and integration into automated monitoring systems. It is concluded that electrochemical sensors represent promising technologies for environmental monitoring of pharmaceutical residues, although there are still gaps to be overcome. Advances depend on the integration of multidisciplinary areas and the creation of public policies to expand their use and effectiveness in controlling pharmaceutical contamination.

Keywords: Electrochemical Sensors. Pharmaceutical Waste. Environmental Monitoring. Emerging Contaminants.

INTRODUÇÃO

A utilização de medicamentos na prática clínica da medicina apresentou um grande avanço para a recuperação da saúde e melhora da qualidade de vida dos indivíduos, porém, o descarte incorreto desses produtos quando não estão mais em uso, têm apresentado alguns problemas ao meio ambiente em uma larga escala¹. Os medicamentos quando descartados de forma incorreta, como por exemplo, na coleta de lixo de resíduos comuns ou diretamente no meio ambiente, causam intoxicação que podem levar ao óbito, além do mais o aparecimento de doenças crônicas. É importante salientar, que muitos medicamentos são obtidos em quantidades superiores as necessárias para o tratamento e muitas vezes sem a devida orientação profissional².

O descarte inadequado de medicamentos é um problema complexo que gera sérios impactos ambientais e à saúde pública. A falta de informação da população é um dos principais fatores que contribui para essa situação. Muitas pessoas desconhecem as maneiras corretas de descartar medicamentos, o que resulta em práticas como o descarte no lixo comum ou o descarte em corpos d'água, que podem contaminar o solo e os recursos hídricos³.

A presença de fármacos no solo e na água, especialmente antibióticos, estrógenos, agentes antineoplásicos e imunossuppressores, podem gerar subprodutos potencialmente tóxicos que não se decompõem facilmente, com efeitos teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos em populações animais e humanas⁴.

A realidade sanitária do Brasil, apresenta dificuldades, ao que se relaciona os processos de tratamento e destinação dos resíduos de natureza biológica e química. É inegável que existem avanços nos marcos regulatórios, porém, o gerenciamento dos resíduos ainda apresenta grandes deficiências nos aspectos de tratamento e disposição final, principalmente ao tocante dos resíduos de medicamentos que, em razão de suas características farmacológicas, podem se tornar tóxicos ao ambiente e ao homem, o que justifica a necessidade de sua identificação nesses locais, para posterior tratamento⁵.

A crescente necessidade por tecnologias mais adaptáveis e eficientes para o monitoramento ambiental tem impulsionado o desenvolvimento e a otimização de diversos métodos analíticos. Nesse contexto, os biossensores vêm sendo amplamente investigados como ferramentas sensíveis e seletivas para a detecção de contaminantes emergentes, como fármacos presentes em corpos hídricos superficiais, ambientes marinhos e efluentes industriais⁶.

O estudo multidisciplinar entre saúde e meio ambiente é uma área crescente e mundialmente importante⁷. Dessa forma, esta revisão de literatura tem como objetivo reunir e analisar os avanços recentes no desenvolvimento de dispositivos voltados ao sensoriamento eletroquímico de compostos farmacêuticos eletroativos. Busca-se compreender o potencial dessas plataformas para a detecção de micro e nanoconcentrações de fármacos, considerando sua relevância como contaminantes emergentes e seu impacto ambiental em ecossistemas aquáticos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura de caráter narrativo, com abordagem qualitativa, cujo objetivo é reunir, analisar e discutir os avanços científicos relacionados ao uso de dispositivos eletroquímicos na detecção de compostos farmacêuticos em ambientes aquáticos e efluentes. A busca por artigos foi realizada entre os meses de setembro de 2024 a fevereiro de 2025 nas seguintes bases de dados: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, PubMed, SciELO e Google Scholar (como base complementar).

Para a elaboração das estratégias de busca, utilizaram-se termos em inglês, combinados com operadores booleanos, como: "electrochemical sensors", "pharmaceutical compounds", "aqueous environment", "wastewater", "emerging contaminants", "voltammetry", "environmental monitoring" e "electrochemical detection". As combinações foram estruturadas por meio de operadores AND e OR, como no exemplo: ("electrochemical sensor" OR "voltammetric sensor") AND ("pharmaceutical" OR "drug

compound") AND ("water" OR "wastewater" OR "effluent") AND ("detection" OR "monitoring").

Foram incluídos artigos publicados no período de 2015 a 2025, em português, inglês ou espanhol, desde que estivessem disponíveis em texto completo e abordassem, de forma direta, o uso de sensores eletroquímicos aplicados à detecção de fármacos em águas superficiais, efluentes industriais ou esgoto sanitário. Foram excluídos estudos duplicados, trabalhos sem relação direta com o tema (como sensores não eletroquímicos ou voltados a outras matrizes), bem como resumos, anais de congressos, teses, dissertações e artigos sem acesso ao conteúdo integral ou sem dados experimentais relevantes.

A seleção inicial dos artigos foi feita com base na leitura dos títulos e resumos. Aqueles que atendiam aos critérios foram analisados integralmente, permitindo a extração de informações como: tipo de sensor utilizado, fármaco analisado, técnica eletroquímica empregada, limites de detecção, materiais modificadores do eletrodo, matriz de aplicação e principais conclusões dos autores. Os dados obtidos foram organizados e discutidos criticamente, com o intuito de identificar tendências, lacunas e perspectivas futuras relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias eletroquímicas aplicadas ao monitoramento ambiental de contaminantes emergentes de origem farmacêutica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

1. Contaminantes farmacêuticos no meio ambiente

O descarte inadequado de medicamentos configura-se como uma prática recorrente na sociedade contemporânea, mesmo diante dos avanços significativos nas áreas da ciência farmacêutica e da medicina³. A ausência de orientação adequada sobre as práticas corretas de manuseio e descarte de medicamentos por parte de

uma parcela significativa da população aumenta substancialmente os riscos de contaminação individual, coletiva e ambiental.

Essa situação expõe não apenas os indivíduos diretamente envolvidos com o uso ou administração dos fármacos — como pacientes, profissionais de saúde e cuidadores —, mas também aqueles que não participam do tratamento⁸.

De modo geral, os produtos farmacêuticos ingressam nas matrizes ambientais principalmente por meio de efluentes de esgoto doméstico ou hospitalar, seja por descarte direto ou após o processamento em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs). No entanto, os métodos convencionais empregados nessas unidades geralmente promovem apenas a remoção parcial desses compostos, permitindo sua liberação contínua no ambiente⁷.

Algumas classes de fármacos se destacam pela elevada preocupação ambiental associada ao seu uso e descarte. Entre elas, os antibióticos e os estrogênios merecem atenção especial (S0ARES E ROSA). A resistência bacteriana aos fármacos vem sendo relatada mundialmente em ambientes aquáticos e sedimentos, estando os fármacos frequentemente presentes na sua forma não metabolizada no ambiente. Em um estudo realizado por Silva et al, 2022⁷ foi observada resistência bacteriana aos antimicrobianos ciprofloxacino e levofloxacino — pertencentes à classe das quinolonas — na Unidade de Tratamento de Rejeitos (UTR) Flamengo, onde as águas do Rio Carioca já se encontram impactadas por descargas de efluentes oriundos de fontes difusas. A literatura científica indica que os efluentes hospitalares desempenham um papel significativo na disseminação de microrganismos resistentes,

especialmente aqueles que expressam mecanismos de resistência a β -lactâmicos de amplo espectro, carbapenemases e quinolonas.

Já os estrogênios, classificados como compostos com potencial de desregulação endócrina, podem afetar diretamente o sistema reprodutivo de organismos aquáticos, sendo responsáveis por efeitos como a feminização de peixes machos em corpos hídricos contaminados por efluentes de estações de tratamento de esgoto².

Além disso, agentes antineoplásicos e imunossupressores utilizados em terapias quimioterápicas apresentam elevada toxicidade e são reconhecidos como substâncias mutagênicas, exigindo atenção específica quanto ao seu monitoramento e remoção em ambientes aquáticos. Essa presença decorre do fato de que pacientes submetidos a tratamentos oncológicos excretam quantidades variáveis desses compostos, bem como de seus metabólitos, por meio da urina, fezes, suor e outros fluidos corporais⁸.

2. Produção de dispositivos eletroquímicos a partir de nanotecnologia

A preservação da qualidade da água potável frente à contaminação demanda o uso de tecnologias de tratamento cada vez mais eficientes, associadas a estratégias de monitoramento contínuo. Nesse cenário, a nanotecnologia vem se consolidando como uma abordagem promissora, especialmente com a utilização de nanomateriais bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) em sistemas de purificação de águas residuais⁹.

As técnicas eletroquímicas destacam-se por sua rapidez, sensibilidade e eficiência na detecção de fármacos em meios aquosos. A depender do princípio operacional, diferentes tipos

de sensores eletroquímicos podem ser empregados. Sensores amperométricos, por exemplo, operam sob um potencial fixo, monitorando a corrente gerada pela reação eletroquímica entre o analito e o eletrodo. Por outro lado, sensores potenciométricos medem a diferença de potencial entre os eletrodos de trabalho e de referência, refletindo a atividade iônica do analito¹⁰.

Esses dispositivos apresentam diversas vantagens, como elevada seletividade, sensibilidade e precisão analítica. Além disso, possibilitam a detecção de uma ampla variedade de espécies químicas, incluindo gases, íons e compostos orgânicos. Sua simplicidade operacional, baixo custo, reduzida necessidade de preparação da amostra e capacidade de funcionamento sob diferentes condições ambientais tornam-nos ferramentas promissoras para aplicações em monitoramento ambiental e análise de contaminantes emergente¹⁰.

Considerando que os métodos farmacopeicos são frequentemente demorados e caros, os biossensores tornaram-se uma alternativa interessante¹¹. O processo de fabricação tradicional de sensores eletroquímicos envolve o uso de máquinas complexas e ferramentas especializadas para montar os vários componentes do sensor, como os eletrodos, o eletrólito e a célula eletrolítica. No entanto, com o advento da tecnologia de impressão 3D nos últimos anos, tornou-se possível fabricar esses sensores de forma mais eficiente e com maior precisão por meio da tecnologia de impressão 3D¹⁰.

Para a produção de sensores eletroquímicos usando a tecnologia de impressão 3D, várias etapas devem ser seguidas. Em primeiro lugar, o design do sensor deve ser criado usando software especializado. Esse design deve levar em

consideração os requisitos específicos do sensor, como o tamanho e a forma dos eletrodos, o tipo de eletrólito usado e a sensibilidade e precisão desejadas do sensor. Uma vez concluído o projeto, ele é enviado para uma impressora 3D capaz de imprimir com os materiais necessários para o sensor¹².

Dentre esses materiais, destacam-se o grafeno, o g-C₃N₄ (nitreto de carbono grafitico), o MoS₂ (dissulfeto de molibdênio) e os MXenes, que têm despertado interesse crescente devido à sua elevada área superficial específica. Essa característica confere a esses nanomateriais propriedades superiores para processos de adsorção e remoção de poluentes, promovendo maior eficiência, redução no uso de insumos químicos, menor tempo de tratamento e, adicionalmente, viabilizando o desenvolvimento de sensores integrados para o monitoramento em tempo real da qualidade da água⁹.

Diversos agentes de reconhecimento biológico têm sido empregados em conjunto com transdutores eletroquímicos para a detecção seletiva de fármacos e seus metabólitos. Exemplos incluem a utilização da enzima aril-acil-amidase na identificação de aminofenol, liberado a partir da hidrólise do acetaminofeno, possibilitando a análise indireta de paracetamol em amostras. A teofilina oxidase, acoplada a mediadores redox como o ferrocianeto, tem sido aplicada na detecção eletroquímica de teofilina. Da mesma forma, a salicilato hidroxilase tem sido utilizada para a quantificação de salicilato, com necessidade de NADH e oxigênio como co-substratos. Além disso, a tirosinase tem sido amplamente explorada na análise de compostos fenólicos, catecolaminas e peróxidos, devido à sua capacidade de oxidação específica desses analitos¹¹.

Tipicamente, os eletrodos são impressos usando materiais condutores, como carbono ou ouro, enquanto a célula é impressa usando materiais como plástico ou metal. O eletrólito é então adicionado ao sensor usando um processo especializado. Uma das principais vantagens da tecnologia de impressão 3D para sensores de eletroquímica é a capacidade de criar sensores com geometrias complexas que seriam difíceis ou impossíveis de fabricar usando métodos tradicionais. Além disso, a impressão 3D permite uma maior personalização de sensores para atender a necessidades específicas, além de tempos de produção mais rápidos e custos mais baixos. Em geral, a tecnologia de impressão 3D tem o potencial de revolucionar a fabricação de sensores eletroquímicos, tornando-os mais acessíveis, eficientes e precisos do que nunca. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar ver ainda mais inovações nessa área nos próximos anos¹².

Atualmente, os desafios na área de sensores e biossensores eletroquímicos abrangem aspectos relacionados ao aperfeiçoamento da imobilização do material biológico e também à otimização da etapa de transdução do sinal químico em sinal elétrico. Novos nanomateriais e nanoestruturas precisam ser explorados para uso em biossensores. Preferencialmente, os biossensores baseados em nanotecnologia poderão ser integrados dentro de biochips para manipulação e análise de amostras. Isso aumentará bastante a funcionalidade, através de dispositivos que são pequenos, portáteis, de fácil utilização, de baixo custo, descartáveis, e instrumentos de avaliação altamente versáteis¹³.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão de literatura evidenciou que os dispositivos eletroquímicos vêm se consolidando como ferramentas promissoras para a detecção de compostos farmacêuticos em ambientes aquáticos e efluentes, sobretudo pela sua alta sensibilidade, seletividade, baixo custo operacional e potencial para miniaturização e uso *in situ*.

No entanto, a literatura revisada também revelou lacunas importantes, como a escassez de estudos em condições reais de campo, a limitada padronização dos métodos de validação e a ausência de regulamentações específicas que orientem o uso desses dispositivos no monitoramento ambiental de fármacos. Além disso, poucos estudos abordam a integração desses sensores em sistemas automatizados ou redes de monitoramento contínuo, o que representa uma fronteira tecnológica a ser explorada.

Diante da crescente preocupação com a contaminação por resíduos farmacêuticos e da insuficiência dos métodos convencionais de tratamento de efluentes para removê-los, torna-se evidente a relevância deste tema para a saúde pública, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Nesse sentido, fomentar pesquisas multidisciplinares que integrem química analítica, ciência dos materiais, engenharia ambiental e tecnologia da informação é fundamental para o avanço do campo

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Jéssica Cavalcanti: Conceitualização, Metodologia, Redação - Revisão e Edição. Fernanda Cunha: Curadoria de dados, Redação - Preparação do rascunho original. Raphael Fonseca: Supervisão e Orientação. Todos os autores leram e aprovaram a versão final do manuscrito.

FINANCIAMENTO

O estudo foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

Cavalcanti JTF, Da Cunha FNC, Do Nascimento RF. A utilização de dispositivos eletroquímicos na identificação de compostos farmacêuticos em ambientes aquáticos e efluentes. Biomedinar. 2025 Out;2(2):19.

REFERÊNCIAS

1. Moretto AC, et al. Descarte de medicamentos: Como a falta de conhecimento da população pode afetar o meio ambiente. Brazilian Journal of Natural Sciences, 2020, 3(3): 442-56.
2. Soares PAO, Rosa CCN. Descarte de Medicamentos : Um problema de saúde pública. Rev .Mosaicum ,2018,27 (1): 160-67
3. Silva VWP, Figueira KL, Silva FG, Zagui GS, Meschede MSC. Descarte de medicamentos e os impactos ambientais: uma revisão integrativa da literatura. Ciência & Saúde Coletiva, 2023; 28(4): 1113-23.
4. Constantino VM, et al. Storage and disposal of pharmaceuticals at home: a systematic review. Ciência & Saúde Coletiva, 2020; 25 (2): 585-94.

5. Lima SRLB , Amaral VS, Navoni JA. Logística reversa de medicamentos no Brasil: uma análise socioambiental . Rev.Estudos Avançados , 2023, 37(109): 159-179
6. Oliveira DPC , Ribeiro FWP , Becker H, Lima-Neto P, Correia AN. Biossensor eletroquímico baseado na enzima tirosinase para determinação de fenol em efluentes. Quím.Nova. 2015;28(7): 924-31.
7. Silva TSM, Abrantes JÁ, Ramos TMV, Condezey- Silva EN, Nogueira JMR. Perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das cepas de *Escherichia coli* isoladas em amostras de águas superficiais do Rio Carioca, RJ, Brasil. Eng Sanit Ambient, 2022, 27 (4), 673:82.
8. Liporage AN, Almeida YS, Camuzi RC, Cordeiro BC. Manejo e descarte dos medicamentos antineoplásicos orais e seus impactos ambientais: revisão de escopo. Pró-Univer-SUS, 2024, 15(1): 96-106.
9. Arech FO, et al. A comprehensive review on monitoring and purification of water through tunable 2D nanomaterials. Braz. Journal, of Biology, 2023, 8: 2-16.
10. Cardoso, R M. e al. 3D printing for electroanalysis: From multiuse electrochemical cells to sensors. Analytica chimica acta, 2018 ,1033: 49-57.
11. Gil ES, Melo GR. Electrochemical biosensors in pharmaceutical analysis. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences ,2015, 46(3): 375-91
12. Brocenschi, R.F, Silva TA, Lourenco, BC, Fatibello- Filho O, Rocha- Filho. R C. Use of a boron-doped diamond electrode to assess the electrochemical response of the naphthol isomers and to attain their truly simultaneous electroanalytical determination, Electrochim. 2017, Acta 243 : 374-81.
13. Santos JL, Gonçalves VR, Cintra EP, Torresi, SIC. Síntese e caracterização de compostos orgânico-inorgânicos macroporosos para sensoriamento de H₂O₂. Quím. Nova, 2015; 38(2) : 196-201.